
**РОЛЬ СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
В НАШЕ ВРЕМЯ**

Азизов Мирзохид Мирзолим угли

Докторант (DSc) Научно-исследовательского института физического
воспитания и спорта

E-mail: mirzohid.azizov@bk.ru

Сулайманов Достонбек Равшанбекович

Магистрант 1 курс Наманганского государственного педагогического
института

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль спорта в жизни человека и его востребованность в наше время. Большой упор сделан на положительные черты физической активности. Отдельно и последовательно рассмотрены сферы жизни человека, в которых роль спорта весьма важна. Описаны результаты занятия спортом и применение спортивных навыков в реальной жизни.*

***Ключевые слова:** образование, физическое воспитание, всесторонняя личность, спорт, здоровый образ жизни, физическая культура.*

**THE ROLE OF SPORT IN HUMAN LIFE AND ITS RELEVANCE IN
OUR TIME**

Azizov Mirzohid Mirzolim o`g`li

Doctoral student of (DSc) the Research Institute of Physical Culture and Sports

E-mail: mirzohid.azizov@bk.ru Phone: +99894 276 13 03

Sulaymanov Dostonbek Ravshanbekovich

1st year master's student at Namangan State Pedagogical Institute

Annotation: *This article examines the role of sport in human life and its relevance in our time. Great emphasis is placed on the positive features of physical activity. The spheres of human life in which the role of sport is very important are considered separately and consistently. The results of sports and the application of sports skills in real life are described.*

Key words: *Physical education, includes, strength, society, the main, activity measurement tools, control tools, monitoring, implementation, control, complex, methodology.*

Современное общество предъявляет высокие требования для человека. С малых лет старшее поколение прививает подросткам тягу к определенным идеалам, желание и стремление следовать по пути саморазвития и повышения своих показателей в различных областях и сферах деятельности. Безусловно, такое стремление, в будущем, приносит свои плоды. Человек, заранее подготовленный к каким либо событиям, проще переносит тяготы, а положительные моменты воспринимает как результат упорного труда. Общество и человек – термины различные, но в тоже время, сильно взаимосвязанные. Связь между этими социальными явлениями заключается в таком понятии, как личность.

Личность – это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических особенностей человека, определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой [3]. Другими словами, личность – это этап в жизни человека, когда происходит его принятие определенной группой людей на основе каких либо, свойственных ему, черт, умений и т.д.

Большое место в жизни человека, на пути становления его как

личности, занимает спортивная деятельность. Именно благодаря ей происходит формирование базовых черт в подростках и укрепление уже развитых характеристик взрослого человека. Через спорт закаляется характер и воспитывается умение преодолевать трудности, прививается тяга к самосовершенствованию и саморазвитию.

Важной составляющей спортивной деятельности является фактор состязательности. Жизненные обстоятельства предусматривают под собой для человека необходимость быть лучше других. Стремление превзойти оппонента, показав результаты своего упорного труда, указывают на значимость проделанной ранее работы и желание добиться поставленной цели. Такая черта характера формируется за счет спорта и, в последующем, востребована в таких направлениях, как личная жизнь, карьера, саморазвитие и даже отдых [2].

С развитием физических показателей формируется и психологическая характеристика человека. Спорт формирует такие черты характера, как стойкость, целеустремленность, выдержка и многое другое. Человек становится более подготовленным к тяжелым условиям, а легкие успехи ощущаются как плод упорных тренировок. Закладывается со спортивной деятельностью и желание не сдаваться. Извечная борьба в спорте, от части, схожа с борьбой в жизни, а значит, давление на психику переносится проще.

Помимо борьбы с жизненными обстоятельствами спорт помогает и в понимании других людей. Запоминая поведение соперников, осмысливая его, формируется определенная база, типология личностей. В последующем, проецируя данный опыт на жизненные условия, легче понимать какого склада характера твои коллеги, друзья и даже соперники, а, следовательно, и строить план поведения с ними получается проще и эффективнее.

Говоря о роли спорта в жизни человека нельзя не упомянуть и о

ролитренера. Именно эти люди передают свой практический опыт и учат на своих ошибках других. Показывая на личном примере, они закладывают установки идеального человека, воспитывают тягу к совершенству и прививают потребность в саморазвитии. Именно поэтому роль тренера должен осуществлять человек, обладающий большим жизненным опытом.

Каждый человек имеет свои особенности. Тренер должен уметь найти подход к своим подопечным, с самого начала сопровождать спортсмена и уделять каждому должное внимание, учитывать психологические и физические различия, разграничивать подаваемую нагрузку. Именно поэтому роль тренера в жизни спортсмена особенно велика [1].

История человечества говорит нам, что люди с самого начала своего существования непосредственно связаны с физической активностью. Недаром немецкий политический деятель, философ, историк Фридрих Энгельс сказал, что «Труд сделал из обезьяны человека». А что такое труд, как ни проявление физической деятельности? Постоянные нагрузки, физическая активность, готовность к труду, неоспоримо, закаляют человека.

История говорит и о таком феномене, как кулачные бои. Это ранняя форма развития боевых единоборств и, в тоже время, способ отдыха и увеселения. Характерной чертой мужчины является тяга к соперничеству, желание превзойти кого-то в чем-то. Если данное желание неудовлетворять, то оно может перерасти в более крупные масштабы. В этом заключается политическая составляющая спорта. Дружеские встречи, матчи как объединяют государства, так и показывают уровень боевой подготовки всего населения в лице одного человека или команды.

Женщины проявляют себя в желании самосовершенствоваться,

выглядеть лучше, чем все. Это эстетическая составляющая, которая тоже добывается через занятие физической активностью. Работа над своим телом проявляется через изнурительные тренировки и физическую нагрузку.

В наше время население всех государств страдает от различных заболеваний. Данная проблема возникает по разным причинам. Плохая экология, вредные привычки, вредная пища, неподходящий климат и многое другое. Спорт способствует решению и этой проблемы. Рост заболеваемости возникает по причине слабой иммунной системы. Физические нагрузки и занятия на открытом воздухе способствуют закалке организма [4].

Не стоит забывать, что любая физическая активность ведёт к сбросу лишнего веса, а это именно то, к чему так стремится большинство людей. Помимо похудения, спорт помогает привести тело в хорошую форму, делая его подтянутым. Кроме того, спорт улучшает баланс и равновесие, что помогает в повседневной жизни, а также может свести к минимуму вероятность травм.

Помимо всего перечисленного, спорт улучшает мозговую деятельность. Любая нагрузка приводит к интенсивному приливу крови к клеткам головного мозга, благодаря чему происходит активное снабжение его кислородом. Такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, и прочие повышают концентрацию кислорода в крови и улучшают внимание человека, что способствует быстрому и, главное, правильному принятию решений.

Спорт помогает бороться с депрессией. В результате физической активности вырабатываются так называемые «радостные» гормоны. Это помогает организму победить депрессию.

Даже незначительные упражнения по утрам могут стать мотивацией для отказа от вредных привычек — курение и бездумное

употребление алкогольных напитков. Спорт помогает не только оставаться здоровым, но также кардинально меняет жизнь любого человека при его желании и участии [5].

Физические упражнения позволяют легко справляться даже со значительными физическими и моральными, умственными нагрузками, которые встречаются нам всем. У нетренированного человека, подъем по лестнице, вызовет одышку, учащение сердцебиения, и в целом сильно утомит. А если вы привыкли ходить пешком, то взбежите по лестнице, не задумываясь.

Всякое движение на улице является чрезвычайно полезным. Мало того, что тренируются мышцы, ткани организма и мозг насыщаются кислородом, снимается напряжение, успокаиваются возбужденные нервные центры, нормализуется дыхание. Старайтесь бывать на свежем воздухе каждый день и не менее часа, и тогда вы забудете такие слова, как «лишние килограммы», «бессонница», «депрессия», «стрессы», и даже «медицина»!

Заключая все выше сказанное необходимо обратить внимание на значимость спорта в жизни человека. Физкультура и спорт тренируют наши мышцы, систему кровообращения, силу, выносливость организма, положительным образом влияют на иммунитет, состояние здоровья, молодость и красоту, сохраняют способность к труду и активному образу жизни на долгие годы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Носов С. А. Роль тренера в жизнедеятельности юных спортсменов, занимающихся единоборствами / С. А. Носов, А. И. Ляпин, И. В. Герасимов // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2021. – № 8. – С. 111-120.

2. Лысакова С. Ю. Значение и роль спорта в жизни человека / С. Ю. Лысакова // IX Международный молодежный форум "Образование. Наука. Производство", Белгород, 01–10 октября 2017 года. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2017. – С. 3669-3672.
3. Самыгин П. С. Особенности социализации современной российской молодежи в сфере спорта / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин // Гуманитарий Юга России. – 2020. – Т. 9. – № 4. – С. 73-88.
4. Куралева О. О. Место и роль физической культуры и спорта в жизни современного человека / О. О. Куралева, А. П. Барскова // Перспективы развития строительного комплекса. – 2018. – № 12. – С. 223-226.
5. Azizov, M. M. (2021). ogli. The effectiveness of using the nordic walking wellness exercise in extracurricular time of primary school students. *Eur J Sport Sci*, 1(2), 32.
6. Azizov, M. (2023). METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MECHANISMS OF USING THE MOBILE APPLICATION IN SUPPORTING THE POPULATION OF OUR COUNTRY TO WALKING IN THE METHOD OF SCANDINAVIAN WALKING. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 4(6), 45-50.
7. Азизов, М. (2022). СКАНДИНАВЧА ЮРИШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ АХОЛИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ МАНИТОРИНГ ҚИЛУВЧИ КОМПЮТЕР ДАСТУРИ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(11), 58-61.
8. Азизов, М. М. (2022). СКАНДИНАВИЯ УСУЛИДА ЮРИШНИ ҚЎЛЛАШДА МОБИЛ ИЛОВАДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ МЕТОДИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Fan-Sportga*, (7), 27-30.

9. Керимов, Ф. А., & Азизов, М. М. (2021). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ВАҚТЛАРИДА СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ СКАНДИНАВЧА ЮРИШ МАШҚИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ. *Fan-Sportga*, (6), 42-45.

10. Керимов, Ф. А. (2021). СКАНДИНАВЧА ЮРИШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ МАНИТОРИНГ ҚИЛУВЧИ КОМПЮТЕР ДАСТУРИ “SKAN. ХОД”: 10.53885/edinres. 2021.88. 71.073 Керимов ФА Профессор, педагогика Фанлар доктори УзДЖТСУ Азизов ММ, Наманган давлат университети таянч докторанти. In *Научно-практическая конференция*.

11. Azizov, N. N. (2019). METHODS TO FORMULATE HEALTHY LIFESTYLE IN THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(11), 236-240.